

A Religião da espada que corta entre os ventos do céu

Foi em primeiro de Julho de 2015, que se fundou a "Order Tradition Kusanagi No Tsurugi", nome este que significa algo aproximado a espada que corta entre os ventos do céu, essa tradição de caracteres orientais, e tendo por nome a espada sagrada japonesa, é a única forma de religião ou credo, sem cobrança financeira de seus membros, sem salário dos integrantes, e sem um membro desrespeitar a privacidade do outro, de modo que não se condena qual for a Divindade que se adore, ou se segue, tal tradição sem templos e sem local de reuniões, tornou-se com isto, uma religião qual ninguém se interessaria em plagiar ou superar, pois não usa a fé monoteísta, nem mesmo o misticismo politeísta para lucro em cima da sociedade, e arrematando com maestria singular, devido a ser a primeira forma de religião a aceitar também ateus, pois estes contribuem com sua forma racional e óbvia de ver os acontecimentos.

Eliminando o preconceito religioso, quanto às demais formas de fé inclusive;

Somente se é um "Kusanagi-no-Tsurugi", no final das deduções, sobre esse tipo de dogma.

Sem um membro da forma de Tradição ficar incomodando o outro, ou tentando o "comandar", com algum tipo de fanatismo religioso oportunista, sem base racional, ou baseado apenas em lendas e fábulas.

Tampouco se tenta influenciar decisões governamentais, por motivação religiosa, se respeitando o pleno Estado laico de direito internacional.

Logo a "Tradition Order Kusanagi no Tsurugi", tornou-se a "Mãe", de todas as religiões, por respeitar toda Divindade como parte do amplo mundo espiritual não-visto, filtrando pelos bons resultados da veneração, a característica do que se adora, e inclusive sendo a primeira tradição religiosa a separar o plano etéreo como intermediário do plano físico com o espiritual, o chamado "perispírito", pelos maiores auxiliares da religião qual for, a nível de mundo; Os Espíritas.

Acima de tudo, a tradição ordem Kusanagi-no-Tsurugi, é contra toda espécie de "Racismo-Religioso", qual é inclusive contra a lei constitucional.

Comecei a prestar atenção, na atitude dos religiosos supostos da atualidade, e nesse submundo da fé, vi autênticos egos megalomânicos, soberbos, arrogantes, mitômanos, narcisos, exibicionistas, sedentos de poder, além de histriônicos, e mais de 70% dos seguidores de alguma forma dessas religiosidades usando

argumentos filosóficos e místicos, a objetivos de satisfação à regalias pessoais, tanto políticas como financeiras.

E os mais perturbadores da tranquilidade alheia, usando termos e argumentos religiosos, somente para exibicionismo, ou manipulações, na presunção de separar a família chamada humanidade, no típico Apartheid social, comercial, e de facilidades pessoais dos seus, inclusive na sutileza de uma suposta descendência tida como sagrada, ou um povo supostamente escolhido por Deus no bullying religioso, difamando divindades alheias à sua.

Então vendo o mau uso dos argumentos religiosos e filosóficos pelos aproveitadores, fundei em 1 de julho de 2015, a suprema religião da humanidade; Kusanagi no Tsurugi, a espada que corta entre os ventos do céu, pois tanto fé monoteísta, como misticismo politeísta, são dons natos da humanidade, e com isso, independem de religiões montadas para existirem, e nem Deus ou as Divindades dependem, dessas religiões montadas para existirem, ou contatarem a humanidade.

Ressaltando-se que não há templo religioso, simplesmente se é um Kusanagi, e desnecessário é um membro ficar perturbando o outro, na sua privada forma de religiosidade, preservada é a privacidade alheia com isso.

NENHUMA RELIGIÃO FORJADA É DONA DA VERDADE ESPIRITUAL.

**SOMOS KUSANAGI NO TSURUGI TRADIÇÃO ORDEM, O LEGADO.
ORDER TRADITION KUSANAGI NO TSURUGI.**

O.T.K.N.T .

O detalhe importante é que a sua crença é pessoal e privacidade se respeita como opcional.